

№7 (59). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pravovye-osnovy-formirovaniya-dohodov-byudzhetrov> (дата обращения: 13.10.2022).

9. Градинарова А.А. Теоретический ракурс содержания категории публичные финансы / А.А. Градинарова // Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий: материалы VI Международной науч.-практ. конф. к 30-летию ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» (Донецк, 2-3 июня, 2022 г.). Секция 4. Современные механизмы государственного управления в условиях социально-экономических преобразований / ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». – Донецк: ДОНАУИГС, 2022. – С. 34-36.

10. Градинарова А.А. Сущность и состав функций публичных финансов / А.А. Градинарова // Актуальные проблемы правового, экономического и социально-психологического знания: теория и практика: Сборник научных трудов / Отв. ред.: к.э.н., доц. О.Б. Балакай. Донецк, «Цифровая типография», 2022. – С. 43-49.

11. Международный валютный фонд. Статистика публичных финансов. Доступ к макроэкономическим и финансовым данным. URL: <https://data.imf.org/?sk=89418059-d5c0-4330-8c41-dbc2d8f90f46&slId=1435762628665> (дата обращения: 10.10.2022).

УДК 338.45

DOI

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИОННО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

ЕГОРОВ П.В.,

д-р экон. наук, профессор,

заведующий кафедрой

«Финансы и банковское дело»,

ГОУ ВПО «ДОННУ»,

Донецк, Донецкая Народная Республика;

ЕГОРОВ В.П.,

канд. экон. наук, доцент,

Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье предложена классификация проблем управления устойчивостью организационно-экономического потенциала предприятия, в соответствии с выделенными структурно-обособленными объектами управления данным процессом, что позволяет его формализовать, с целью принятия эффективных управленческих решений в управлении производственно-хозяйственной деятельностью предприятия.

Ключевые слова: управление, устойчивость, организационно-экономический потенциал, проблема, классификация, предприятие.

ANALYSIS OF THE PROBLEMS OF MANAGING THE SUSTAINABILITY OF THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC POTENTIAL OF THE ENTERPRISE

**EGOROV P.V.,
Doctor of Economics sciences, professor,
Head of the Department Finance and Banking,
SEI HPE «DONNU»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;
EGOROV V.P.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article proposes a classification of the problems of managing the sustainability of the organizational and economic potential of an enterprise, in accordance with the allocated structurally separate objects of management of this process, which allows it to be formalized in order to make effective management decisions in managing the production and economic activities of an enterprise.

Keywords: management, sustainability, organizational and economic potential, problem, classification, enterprise

Постановка задачи. В современных социально-экономических условиях эффективное управление устойчивостью организационно-экономического потенциала предприятия, является важным условием жизнедеятельности предприятия. В силу этого, анализ проблем данного процесса, приобретает особую актуальность, поскольку благодаря своевременному их выявлению и качественному их устранению, предприятие достигает конкурентных преимуществ и становится более стабильным и менее уязвимым на рынке.

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретическим и практическим вопросам управления устойчивостью организационно-экономического потенциала предприятия, посвящены многочисленные исследования как зарубежных, так и отечественных ученых и специалистов, в числе которых: Мартусенко И.В., Третьякова Е.П., Лапин Е.В., Квасицкий Р.С., Журавлев Д.М., Лафта Дж., Вудфорд М., Лукаса Р., Мэнкью Н., Хансен Э., Харрод Р. Однако, несмотря на значительное количество исследований в этой области, многие проблемы остаются дискуссионными и недостаточно разработанными, что не позволяет эффективно осуществлять процесс управления

устойчивостью организационно-экономического потенциала предприятия.

Целью статьи является – системный анализ проблем управления устойчивостью организационно-экономического потенциала предприятия, позволяющего установить классификационные признаки проблем, для определения их количественных и качественных характеристик.

Изложение основного материала исследования. В современной экономической теории, до настоящего времени, не были обозначены, признанные широкой общественностью, подходы к определению проблем, связанных с управлением устойчивостью организационно-экономического потенциала предприятия.

Этому, послужили следующие причины:

бессистемное рассмотрение процесса управления устойчивостью организационно-экономического потенциала предприятия, что выразилось, в отсутствии комплексного анализа его проблем;

несовершенство трактовки объекта исследования – проблемы; сложность понимания проблем управления устойчивостью организационно-экономического потенциала предприятия.

В дополнении вышесказанному, следует также отметить, что современная экономика имеет выраженный организационный характер, который проявляется в доминировании управленческих решений, направленных на поиск оптимальных организационных форм и процессов существования предприятий. Именно, организационная направленность управленческих решений является ответом на повышение неопределенности внешней среды предприятий, которая обусловлена появлением новых производственных технологий, активным проникновением во все сферы жизни информационных технологий, глобализацией экономики, конкуренцией.

Далее, следует указать на отсутствие профессиональной оценки экономического потенциала предприятия и управления его развитием, что не позволяет достичь решения глобальных проблем на предприятии, связанных с сохранением конкурентоспособности и поддержанию его активности, в условиях изменяющейся внешней среды.

В этой связи, уточнение определения понятия проблемы и её сущности является важным условием глубины данного исследования.

Так, согласно толковому словарю [1], под проблемой понимают теоретический или практический вопрос, требующий разрешения, именно это является задачей, подлежащей исследованию.

В то же время, в Философском словаре [2], определяют проблему как объективно возникающий в ходе развития познания вопрос или целостный комплекс вопросов, решение которых представляет существенный практический или теоретический интерес.

В свою очередь, Ю. Н. Лапыгин [3] указывает на то, что проблема – это связь между двумя явлениями, содержащая противоречие и носящая деструктивный характер по отношению к целям предприятия.

А вот Н. Михалкин [4] предлагает следующее определение понятия проблемы – это уровень познавательной ситуации для конкретного субъекта, который характеризуется её разрешением и движением (достижением) к цели в соответствии с определенной гипотезой или версией, или на основе метода проб и ошибок, обусловленного возможностями познающего, сложившимися условиями и субъективными факторами.

В Психологическом словаре [5] приводится определение понятия проблемы, как осознание субъектом, невозможности разрешить трудности и противоречия, возникшие в данной ситуации, средствами наличного знания и опыта.

Заслуживает внимание мнение А.Я. Анцупова [6], который определяет понятие проблемы как возникающей в ходе изучения чего-либо вопрос или целостный комплекс вопросов, решение которых представляет практический или теоретический интерес.

Таким образом, будем считать, что проблема представляет собой совокупность теоретических и практических вопросов, трудностей и противоречий, которые требуют своего разрешения.

В решении проблем важное место занимает их анализ. С греческого языка *análisis* переводится как разложение, расчленение.

Критический обзор специальной научной литературы, позволил комплексно взглянуть на определение понятия анализа.

Так, в Большой советской энциклопедии [7], анализ представляет собой процедуру мысленного, а часто также и реального расчленения предмета (явления, процесса), свойства предмета (предметов) или отношения между предметами на части (признаки, свойства, отношения); процедурой, обратной анализу, является синтез, с которым часто сочетается в практической или познавательной деятельности.

В свою очередь, Т. Блинова [8] раскрывает сущность анализа, с управленческой точки зрения, как особый вид умственной, познавательной деятельности руководителей и специалистов-аналитиков, системное и постоянно обновляемое познание содержания, структуры, взаимодействий между отдельными элементами управляемого объекта и его динамики.

Другого мнения придерживается В.Н. Савченко [9], который определяет анализ как метод исследования, состоящий в мысленном или фактическом разделении целого на составные части: единство множества – на его компоненты, событие – на его отдельные ступени, содержание сознания – на его элементы, понятие – на его признаки.

А вот, Кирьянова З.В. [10] рассматривает анализ с экономической точки зрения и представляет собой систему определенных специальных знаний, связанных с изучением (исследованием) экономических процессов.

Чуев И.Н. [11] указывает на то, что анализ представляет собой изучение разнообразных и разнородных факторов, под влиянием которых формируются основные результаты деятельности.

В то же время, Дзензелюк Н.С. [12] определяет анализ как способ познания явления и процессов.

Таким образом, учитывая мнения различных авторов, считаем, что анализ – метод научного познания, с помощью, которого осуществляется разложение исследуемого объекта на составные его элементы.

Анализ процесса управления устойчивостью организационно – экономического потенциала предприятия, позволил констатировать, что данный процесс, выполняемый каждым структурным подразделением предприятия, осуществляется через достижения их локальных целей. В соответствии с этим, совокупность составляющих структурные подразделения предприятия: функциональные, технологические, материальные,

коммуникационные и финансовые обладают определенными правами и обязанностями, которые воплощаются в их административном статусе.

Отсюда, достижение локальных целей, структурными подразделениями предприятия, обладающими сетью коммуникационно-информационными каналами и функциями, технологическими, материальными и финансовыми ресурсами, а также административным статусом определяют структуру управления устойчивостью организационно-экономического потенциала предприятия.

В этой связи, считаем необходимым выделить структурно-обособленные объекты процесса управления устойчивостью организационно-экономического потенциала предприятия. К ним относятся:

Структурно-обособленные объекты управления устойчивостью организационного потенциала предприятия: структурно-обособленный объект управления структурно функциональными ресурсами; структурно-обособленный объект управления коммуникационно-информационными ресурсами; структурно-обособленный объект управления административными ресурсами.

Структурно-обособленные объекты управления устойчивостью экономического потенциала предприятия: структурно-обособленный объект управления технико-технологическими ресурсами; структурно-обособленный объект управления материальными ресурсами; структурно-обособленный объект управления финансовыми ресурсами.

Дадим краткую характеристику каждому структурно-обособленному объекту управления устойчивостью организационно-экономического потенциала предприятия.

Структурно-обособленный объект управления структурно-функциональными ресурсами следует охарактеризовать как сложную форму взаимозависимости и взаимосвязи множества структур, определяющих качественно различные стороны управленческих ступеней. В силу этого управлению структурно-функциональными ресурсами присуще:

структура общих функций управления,
структура специфических функций

структура управленческих действий при реализации функций управления.

Структурно-обособленный объект управления коммуникационно-информационными ресурсами представляет собой коммуникационные каналы, обеспечивающие взаимодействие работников различных уровней, а также непосредственный контакт между отдельными работниками одного определенного уровня при том условии, что они должны быстро, достоверно и постоянно информировать своих непосредственных руководителей о том, что происходит на их участках работы. Основной проблемой в процессе коммуникаций работников является накапливание информации, что в перспективе ведет к формированию большого объема неактуальной, а часто ненужной и недостоверной информации.

Структурно-обособленный объект управления административными ресурсами представляет собой численность работников предприятия, являющихся равноправными участниками деятельности предприятия, которые должны соответствовать таким требованиям как: квалификация, умение взаимодействовать с командой, принятие решений с инновационной точки зрения, ответственность, быть компетентным в вопросах своего поля деятельности, правила и нормы охраны труда и многое другое. Стоит отметить, что проблемы, связанные с административными ресурсами весьма просты: укомплектованность кадрами, их стабильность, своевременное выполнение решений, их качества, а также качество подготовленных и выполненных решений и т.д.

Структурно-обособленный объект управления технико-технологическими ресурсами представляет собой основные фонды – совокупность машин, станков, оборудования, вычислительной техники, установок и других технических средств, преобразующих вещество, энергию и связанных потоками предметов преобразований, вспомогательных материалов, энергии, которые управляются людьми, а также осуществляют процесс производства. Однако, проблемы, связанные с управлением технико-технологическими ресурсами могут быть эндогенными (неэффективная организация производственного процесса, высокая степень износа основного капитала, недостаточно квалифицированные работники, недостаточно развита научно-

техническая база и т.д.) и экзогенные (повышение цен на энергоносители, снижение информационной безопасности предприятия из-за преступлений в области использования компьютерных технологий, повышение себестоимости выпускаемой продукции из-за повышения цен на ресурсы и т.д.).

Структурно-обособленный объект управления материальными ресурсами представляет собой часть оборотных фондов предприятия, соответственно, это те средства производства, которые потребляются целиком в каждом производственном цикле, полностью переносят свою стоимость на готовую продукцию.

Таким образом, проблемы по управлению данными ресурсами очень многообразны, а именно:

- насколько экономно используются материалы в производстве;
- возможность совершенствования материалов и технологии производства;

- потери материальных ресурсов во время хранения и перевозки;

- большое количество брака;

- отходы после производства конечного продукта и т.д.

Структурно-обособленный объект управления финансовыми ресурсами предприятия представляет собой систему принципов и методов разработки и реализации управленческих решений, связанных с обеспечением эффективности процессов формирования, распределения и использования финансовых ресурсов. Этот процесс, включает в себя: во-первых, организацию обеспечения предприятия финансовыми ресурсами; во-вторых, управление процессом их использования. Одними из распространенных проблем управления финансовыми ресурсами являются снижение платежеспособности, отсутствие финансово-экономической стратегии предприятия, безответственное отношение к денежным средствам, критические ситуации на рынке и т.д.

Таким образом, на основании вышеизложенного, предлагается разработка классификатора проблем управления устойчивостью организационно-экономического потенциала предприятия, что позволяет провести анализ проблем организационно-экономической деятельности предприятия, обозначить важные направления решений данных проблем, а также оценить степень эффективности управления каждым структурно-обособленным

объектом предприятия в целом. Благодаря данному классификатору распознавания проблем можно осуществить реализацию механизма выявления не только имеющихся, но и намечающихся проблем, негативных явлений и тенденций на предприятии.

Далее, предлагается рассмотреть, более детально, проблемы управления устойчивостью как, организационного, так и экономического потенциалов предприятия (табл. 1., табл.2.).

Таблица 1

**Классификация проблем управления устойчивостью
организационного потенциала предприятия**

Структурно-обособленные объекты управления устойчивостью организационного потенциала предприятия		
Проблемы управления структурно- функциональными ресурсами	Проблемы управления коммуникационно- информационными Ресурсами	Проблемы управления административными ресурсами
1. Низкая трудоемкость управленческой деятельности предприятия	1. Низкая эффективность использования установленного программного обеспечения	1. Низкий уровень укомплектованности кадрами предприятие
2. Недостаточный уровень эффективности организационной структуры предприятия	2. Отсутствие программного обеспечения	2. Неправильное использование кадров согласно требованиям штатного расписания
3. Низкая надёжность функционирования аппарата управления	3. Не достаточное использование новых информационных технологий в управлении предприятием	3. Отсутствие стабильности кадров предприятия
4. Недостаточное количество звеньев в структуре управления предприятием	4. Отсутствие возможности обновления программного обеспечения предприятия	4. Отсутствие трудовой дисциплины
5. Низкая степень сочетания централизации и децентрализации функций управления предприятием	5. Малое количество подразделений и отделов предприятия, которые оборудованы средствами информационно-коммуникационных технологий	5. Низкая результативность управленческих работников предприятия
6. Несоответствие фактической численности подчиненных работников к установленным нормативам	6. Отсутствие перспектив применения цифровизации в деятельности предприятия	6. Неудовлетворительное качество принимаемых управленческих решений
7. Высокая степень дублирования функций управления предприятием	7. Ниже среднего уровень модернизации технического обеспечения предприятия	7. Отсутствие оперативности в принятии и выполнении управленческих решений
8. Не соблюдение норм управляемости руководящими работниками предприятия	8. Не высокий удельный вес сотрудников в сфере использования информационных технологий в общей численности работников предприятия	8. Высокая текучесть кадров на предприятии

Структурно-обособленные объекты управления устойчивостью организационного потенциала предприятия		
Проблемы управления структурно-функциональными ресурсами	Проблемы управления коммуникационно-информационными Ресурсами	Проблемы управления административными ресурсами
9. Низкая эффективность труда аппарата управления предприятием	9. Отсутствие своевременности предоставляемой информации на предприятии	9. Отсутствие норм труда управленческих работников предприятия
10. Низкая прибыльность персонала управленческой деятельности предприятия	10. Низкий уровень достоверности предоставляемой информации на предприятии	10. Низкая эффективность использования управленческих работников предприятия

Организационный потенциал отражает жизнеспособность предприятия, то есть способность к существованию, развитию, приспособлению к «жизни» в определенной среде. Поэтому управление предприятием, прежде всего, следует рассматривать как управление преимущественно, его организационным потенциалом, что определяет доминирующую роль среди других потенциалов предприятия.

Таблица 2

Классификация проблем управления устойчивостью экономического потенциала предприятия

Структурно-обособленные объекты управления устойчивостью экономического потенциала предприятия		
Проблемы управления технико-технологическими ресурсами	Проблемы управления материальными Ресурсами	Проблемы управления финансовыми Ресурсами
1. Низкая эффективность использования основных производственных фондов предприятия	1. Неэффективное использование материальных затрат на производство продукции	1. Снижение платежеспособности предприятия
2. Низкий уровень эффективности использования основных средств предприятия	2. Низкая материалоотдача	2. Высокий риск банкротства предприятия
3. Низкий уровень прибыльности основных средств предприятия	3. Низкий уровень использования материальных ресурсов	3. Низкая степень финансовой независимости предприятия
4. Отсутствие эффективности производства продукции предприятием	4. Низкий уровень эффективности использования материалов	4. Высокая зависимость предприятия от долгосрочного заемного капитала
5. Не эффективное использование предметов труда предприятия	5. Низкий уровень эффективности потребления сырья	5. Высокий уровень зависимости предприятия от заемных средств
6. Недостаточный уровень интенсивного использования оборудования предприятия	6. Низкий уровень эффективности потребления энергии	6. Недостаток собственных средств у предприятия

Продолжение табл.2

Структурно-обособленные объекты управления устойчивостью экономического потенциала предприятия		
Проблемы управления технико-технологическими ресурсами	Проблемы управления материальными Ресурсами	Проблемы управления финансовыми Ресурсами
7. Низкий уровень амортизации основных производственных фондов предприятия	7. Огромные материальные затраты на производство одного изделия предприятием	7. Высокая степень зависимости предприятия от контрагентов и кредиторов
8. Недостаточный уровень технического состояния основных производственных фондов предприятия	8. Дефицит обеспеченности предприятия материальными ресурсами в днях	8. Низкая эффективность использования капитала предприятия
9. Низкий уровень автоматизации производственных процессов предприятия	9. Отсутствие плановой обеспеченности в материальных ресурсах по договорам	9. Низкий уровень финансовой устойчивости предприятия
10. Низкий уровень технической вооруженности труда на предприятии	10. Низкий уровень фактической обеспеченности в материальных ресурсах по договорам	10. Низкая оборачиваемость использования денежных средств

Успешное функционирование предприятия – это результат рационального использования ресурсов, основанных на использовании информации о возможностях их управления предприятием. Именно, от возможностей предприятия зависит, насколько динамично будет оно развиваться.

Отсюда, следует, указать на то, что развитие предприятия обусловлено наличием у него соответствующего экономического потенциала. При этом, экономическая деятельность предприятия представляет собой сложную систему, которая формализуется и описывается показателями и направлена на поддержание, а чаще – на повышение своего экономического потенциала.

Теперь остановимся на проблемах управления устойчивостью экономического потенциала предприятия.

Конечно, количество составляющих экономического потенциала предприятия может быть увеличено, так как цели и задачи, стоящие перед организацией, многообразны. К тому же на функционирование предприятия влияют внешние и внутренние факторы, которые постоянно меняют состав и силу своего влияния.

Выводы по проведенному исследованию и направлению дальнейших разработок по данной проблеме. В статье разработан классификатор распознавания проблем управления устойчивостью

организационно – экономического потенциала предприятия, позволяющий установить классификационные признаки проблем, определить их количественные и качественные характеристики для дальнейшего системного анализа. Предложенный классификатор позволяет не только распознавать проблемы, но и по количеству распознанных проблем оценить степень эффективности управления устойчивостью организационно-экономического потенциала предприятия.

Список использованных источников

1. Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова. - М.: Гос. ин-т "Сов. энцикл."; ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1935-1940. (4 т.)
2. Философский энциклопедический словарь. - М.: Советская энциклопедия. Гл. редакция: Л. Ф. Ильичёв, П. Н. Федосеев, С.М. Ковалёв, В. Г. Панов. 1983.
3. Лапыгин, Ю. Н. Управленческие решения [Текст]: учебное пособие / Ю. Н. Лапыгин, Д. Ю. Лапыгин. - М.: ЭКСМО, 2014. - 446 с.
4. Михалкин, Н. В. Основы логики : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Н. В. Михалкин. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 365 с.
5. Психология. Словарь /Под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. - М.: Политиздат, 1990. - 494с.
6. Анцупов, А. Я. Словарь конфликтолога / А. Я. Анцупов, А.И. Шипилов. - 2-е изд. - Москва [и др.] : Питер, 2016. - 527с.
7. Большая советская энциклопедия: в 30 т. / Гл. ред. А.М. Прохоров. - 3-е изд. - М. : Сов. энцикл., 1969 – 1978.
8. Блинова, Татьяна Геннадьевна. Теория управления [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Т.А. Блинова ; М-во науки и высшего образования Рос. Федерации, Нац. исследоват. Моск. гос. строит. ун-т. - Электрон. дан. и прогр. - Москва : Издательство МИСИ – МГСУ, 2019.
9. Савченко В. Н. Начала современного естествознания: тезаурус / В. Н. Савченко, В. П. Смагин. - Ростов н/Д.: Феникс, 2016. - 336 с.
10. Кирьянова З.В. Анализ финансовой отчетности: учебник для бакалавров / З.В. Кирьянова, Е.И. Седова.–2-е изд., исправ. и доп.- М.: Издательство Юрайт, 2017. - 428 с.
11. Чуев И.Н. Комплексный экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности: Учебник для вузов/ И.Н. Чуев.-3-е изд., перераб. и доп.- М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2016. - 384 с.

12. Дзензелюк Н.С. Экономический анализ деятельности предприятия: учебное пособие / Н.С. Дзензелюк, А.С. Камалова, А.С. Заренкова; М-во образования и науки Рос. Федерации; Челябинск, ЮУрГУ, 2018.-164 с.

УДК 336.142.3
DOI

ФИНАНСОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА И ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ЕГО ОЦЕНКИ

ЖИЛЬЦОВА К.И.,
канд. экон. наук,
доцент кафедры банковского дела,
ГО ВПО «ДОННУЭТ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье раскрыто понятие и сущность финансового потенциала региона, рассмотрены основные методы его оценки, а также проанализированы тенденции социально-экономического развития лидирующих регионов Российской Федерации.

Ключевые слова: регион, потенциал, финансовый потенциал региона.

FINANCIAL POTENTIAL OF THE REGION AND THE MAIN METHODS OF ITS ASSESSMENT

ZHILTSOVA K.I.,
candidate of economic sciences, associate professor
of the department of banking,
SO HPE «DONNUET»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article reveals the concept and essence of the financial potential of the region, considers the main methods of its assessment, and analyzes the trends in socio-economic development of the leading regions of the Russian Federation.

Keywords: region, potential, financial potential of the region.

Постановка задачи. В Российской Федерации (далее – РФ) региональный аспект экономического развития приобретает все большее значение. Сегодня значительная часть экономической самостоятельности и ответственности передана регионам, что влечет за собой большое количество сложных и целеполагающих решений, от которых зависит будущее всей страны.

В настоящее время вопрос финансирования регионов находится в единой неразрывно траектории с программами